

SƏNƏTŞUNASLIQ

İradə Köçərli

Sənətşünaslıq doktoru, professor

UOT 781.24

**ETMK-NİN FƏALİYYƏTİNİN NAXÇIVANLA BAĞLI
AÇILMAMIŞ YENİ SƏHİFƏLƏRİ
(not əlyazmaları əsasında)**

Annotasiya: Azərbaycan xalqı çox qədim və zəngin musiqi irsinə malikdir. Bu qiymətli xəzinənin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yaşadığımız tarix – itirdiklərimiz, yaddaşdan silinənlərimiz, xalq musiqi örnəklərinə təcavüz, başqaları tərəfindən mənimsənilmə faktı və s. bunu özü sübut etmişdir. Bu baxımdan, xalq dühasının yaratdığı qiymətli sənət əsərlərinin toplanması, yazıya alınması (audio və video), notlaşdırılmasının hər bir kəs üçün müqəddəs və məsuliyyətli bir vəzifə olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Arxivində Q.Qarayev, C.Hacıyev, Z.Bağirov, M.S.İsmayılov, Ərtoğrol və başqalarına aid not əlyazmaları mövcuddur. Artıq XXI yüzilliyə qədəm qoymağımıza baxmayaraq, keçən əsrin 30-cu illərinə aid olan bu əlyazmalar qaralama şəklində qalmış, işlənilməmiş və çap olunmamışdır. Arxiv materialları arasında Naxçıvanla birbaşa bağlı olan və hələ ictimaiyyətə tanıtılmayan not əlyazmaları da vardır. Məqalə çərçivəsində Naxçıvan aşığılarının ifasından nota köçürülən not əlyazmaları, ilk dəfə olaraq, ictimaiyyətə təqdim olunur. Qeyd edək ki, son illər bu səpkili notasalmaların tarixi-ictimai, elmi-praktiki, elmi-nəzəri əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, müəyyən hissəsi aşkara çıxarılıb, elektron yazıya alınıb, təhlillər və şərhələrlə birlikdə kitab-not şəklində tərtib olunub və çap edilib.

Açar sözlər: Bülbül, Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinəsi, not əlyazması, Q.Qarayev, Əltoğrol Cavid, aşıq havaları

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan musiqi folklorunun toplanması və nota salınması yolunda müstəsna rol oynayan Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinəsi Bülbülün rəhbərliyi ilə 1931-32-ci illərdə yaradılmış və təqribən 14 il fəaliyyət göstərmişdir. Xalq musiqisini dərinləndirən bilən, el mahnıları, aşıq havaları, muğamların və s. gözəl ifaçısı olan Bülbül mədəni irsin böyük sərvət olduğunu, onları toplamaq və qorumağın nə dərəcədə vacib bir iş olduğunu dərk edərək, böyük həvəs və məsuliyyətlə, yorulmaq bilmədən, hədsiz maraq və işgüzarlıqla kabinənin işinə rəhbərlik etmişdir. Qarşısına böyük məqsədlər qoymuş və bu məqsədlərin həyata keçməsi üçün bütün varlığını bu işə həsr

etmişdir. Toplama, notasalma, nəşr işi, musiqi-ədəbi irsin qorunması, alətlər üçün dərsliklərin yazılması (tar, kamança, saz, balaman və s.), elmi-nəzəri tədqiqatların aparılması, xalq musiqi örnəkləri əsasında pprofessional əsərlərin bəstələnməsi və bu kimi bir çox məsələlər ETMK tərəfindən ortaya qoyulmuş və mümkün olduğu qədər həyata keçirilmişdir.

Bülbül istedadlı bəstəkar və musiqişünas tələbələri ETMK-nin işinə cəlb etmişdi. ETMK – bəstəkar və musiqişünas tələbələrdən ibarət qrupun üzvləri o zaman çox gənc idilər. Onların cəmi 19-25 yaşı var idi. Lakin, təcrübəsizliyə, yaşın az olmasına baxmayaraq, onları bu işə yönəldən bir qüvvə, yüksək amal var idi: doğma musiqiyə, sənətə məhəbbət. Zəngin musiqi irsimizin toplanılması və qorunması işinin nə dərəcədə böyük önəm daşdığı bütən məsuliyyəti ilə dərk edilməsi – gəncləri birləşdirən başlıca amal idi. Məhz bu ekspedisiyalarda iştirak onların dahi simasının açılmasını, yaradıcı “Mən”nini şərtləndirən əsas amillərdən biri olmuşdur. Məhz həmin gənc musiqiçilər – A.Zeynallı, Q.Qarayev, C.Hacıyev, M.S.İsmayılov, Z.Bağirov, T.Quliyev, Niyazi, Ərtoğrul, S.Rüstəmov, F.Əmirov və başqaları sonralar, dahi insan — həm böyük bəstəkar və musiqişünas, həm böyük ictimai xadim, həm də böyük şəxsiyyət kimi yetişmiş, Azərbaycan musiqisində aparıcı qüvvə olaraq fəaliyyət göstərmişlər. Həm qədim musiqi irsimizin qoruyucusu, həm də həmin xəzinə üzərində qurulan, əldə etdiyimiz yeni musiqi sərəvətinin yaradıcısı olmuşlar.

Bülbülün yazdığı məqalələrə, yazılı sənəd və mənbələrə söykənərək demək mümkündür ki, ekspedisiyalar əsasən 1932-1939-cu illər ərzində keçirilmişdir. Qeyd edək ki, mövcud ədəbiyyatda yalnız beş ekspedisiya haqqında qısa məlumat vardır. [4, s. 62] Bunlar – Qarabağ, Lənkəran, Masallı, Quba, Gəncə, Qazax, Şəki, Dilican, Basarkeçər, Borçalıya təşkil olunmuş ekspedisiyalardır. Ekspedisiyalar sırasında adı çəkilməsə də, AMEA Mİİ-nun Arxivində Naxçıvanla bağlı olan bəzi material və əlyazmalar da aşkara çıxarılmışdır. Çox güman ki, həmin havalar Bakı şəhərində – II Aşıqlar qurultayı zamanı dövət olunan aşıqların ifasından yazıya alınmışdır.

Unudulmuş əlyazmalar sırasında dahi bəstəkar **Qara Qarayevin notasalmaları** da vardır. Qeyd olunduğu kimi, Qara Qarayev ETMK-nin əsas və perspektivli üzvlərindən biri olmuş və 19 yaşı olmasına baxmayaraq 1937-ci il Şəki ekspedisiyası zamanı gənclər qrupuna rəhbərlik etmişdir.

Xalq ifaçıları ilə təmasda olmaq, canlı ifaları eşitmək hər bir musiqiçi, xüsusilə də, bəstəkar üçün çox vacibdir və milli musiqini bitkin şəkildə dərk etmək, yerli mühitin özəl xüsusiyyətlərini anlamaq üçün çox böyük önəm daşıyır. Eləcə də, el havalalarının təkrar olunmaz melodiylarına qulaq asmaq, onları lentə almaq və nota köçürmək də yaradıcı mahiyyət daşıyır. Bütən bunlar xalq musiqisinin dərinliklərini, ayrı-ayrı özəl qatlarını anlamağa, melodik, metr-ritmik, forma və quruluşunun, inkişaf prinsiplərinin, dil və üslub, instrumental və vokal ifaçılıq xüsusiyyətlərinin, alətlərin ifa

ənənələrinin və s. öyrənilməsinə birbaşa imkan yaradır. Məhz bu iş nəticəsində Q. Qarayev və digərləri də xalq musiqisinin bütün dərin mahiyyəti və incəliklərini duya bilmiş, xalq musiqisinin həmişəyaşar, mühüm, progressiv rüşeymlərini görmüş və özünün qeyd etdiyi kimi, “xalq yaradıcılığının zənginliyindən heyrətə” gəlmişdir.

Məlum olduğu kimi, ETMK-nin materialları 1945-ci ildə AMEA yaradılarkən İncəsənət Tarixi İnstitutunun Musiqi sektoruna verilmişdir. Ü. Hacıbəyli İnstituta rəhbərlik etmiş və Bülbüllə birlikdə sektorun qurulması, materialların saxlanması, qorunmasını təşkil etmiş, elmi araşdırmalar aparılması işinə rəhbərlik etmişlər. Bəstəkarın ölümündən sonra, Q. Qarayev bir müddət – 1949-cu ildə İnstitutun musiqi bölməsinin rəhbəri olmuş və toplanılan materialların qorunması, araşdırılması işinə və s. nəzarət etmişdir. Hal-hazırda AMEA Mİİ Arxivində saxlanılan musiqi sənətinə aid sənədlərin əksər çoxluğu məhz ETMK-nin topladığı materiallardır.

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Arxiv materialları arasında “Q. Qarayevin not yazıları” adlı bir qovluq mövcuddur (qovluq 7). Bura 11 aşıq havası daxildir və aşıq havalarının ilk yazıları sırasındadır. [2, s.262-277]. Bu havaların dördü Naxçıvan aşığı Aşıq Fətullanın ifasından nota köçürülmüşdür. Bunlar “**El havası**” – (Stalin), “**Ayaq Divanı**” (Lenin), “**Osmanlı divanı**” (Proletarlar) və “**Naxçıvangülü**” (Kolxoz) havalarıdır. Göründüyü kimi, nota köçürülən bu aşıq havaları sovet dövrünün ideologiyasına uyğunlaşdırılaraq yeni sözlərlə oxunmuş və adlandırılmışdır. Aşıq havalarının “sovet tematika”sı ilə oxunmasının da öz səbəbləri vardır. Belə ki, əldə edilən sənədlərə əsasən demək mümkündür ki, ETMK qarşısında qoyulan tələblərdən biri də məhz “Sovet tematikalı aşıq havalarının toplanılması” olmuşdur. Bu səbəbdən, aşıqlar klassik aşıq havaları üstə siyasi məzmunlu poetik mətnlər oxumağa məcbur olmuşlar və ekspedisiya zamanı məhz bu mövzulu havaların toplanılmasına üstünlük verilmişdir. Bu səbəbdən, nota salınan aşıq havalarının musiqisi araşdırılmış və klassik aşıq havalarının gerçək adları üzə çıxarılmışdır. Havalar səs və fortepiano üçün nota köçürülmüş, poetik mətni qələmə alınmamışdır.

ETMK-nin fəaliyyətində dahi Hüseyn Cavidin əziz yadigarı **Ərtoğrol Cavidin** imzası da, xüsusilə, qabarıq görünür. Elmi tədqiqat Musiqi Kabinetinin 1940-1941-ci illər üzrə elmi və təcrübə fəaliyyətinin əsas qolu 21 yaşlı gənc Ərtoğrolun adı ilə bağlıdır desək, fikrimizcə, yanılmırıq. O xalq yaradıcılığına aid toplanmış ədəbi-poetik, musiqi nümunələrini öyrənmiş, onları tədqiq etmiş, təhlillər aparmış, fikirlərini dərin məzmunlu, reseenziya xasiyyətli yığcam yazıları ilə ifadə etmiş, eyni zamanda, xalq havalarını nota köçürmüşdür. O, çox sayda aşıq dastanları, şeirləri, eləcə də, aşıqlar haqqında yazdığı rəylərdə öz bilgi və bacarığını sərgiləmiş, özünün dərin erudisiyası və geniş dünyagörüşünü ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar Ərtoğrol Cavidin

Azərbaycan etnomusiqişünaslığının formalaşması və inkişafında böyük xidmətləri olan istedadlı musiqiçi-tədqiqatçı və musiqi folklorşünası olaraq dəyərləndirir. Ərtoğrol Cavidin bu böyük fəaliyyətini görmək üçün filologiya üzrə elmlər doktoru G.Babaxanlının tərtib etdiyi və onun təşəbbüsü ilə işıq üzünə çıxən “Azərbaycan Qeyri-maddi Mədəniyyət Abidələri və Ərtoğrol Cavid” adlı 13 cildlik nəşrə diqqət yetirmək kifayətdir. Nəşrin 12-13 cildlərində - “Ərtoğrol Cavidin nota saldığı xalq mahnıları” – Ərtoğrol Cavidin nota saldığı xalq melodiyaları və təsniflər öz yerini almışdır. Bura on təsnifin 1941-ci ilə aid olan not əlyazmalarından köçürülmüş elektron yazıları daxil edilib. Bunlardan beşi böyük xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlunun, digər beş təsnif isə Bağdadbəyovun ifasından nota salınıb. On ikinci cildə 18 xalq mahnısının (Masallı), I cildə isə 5 mahnının (mərasim havaları) not yazısı yer almışdır.

AMEA Mİİ Arxivinin 41 sayılı (1a-96a) qovluğunda müxtəlif əlyazma, harmonizasiya və köçürmələr vardır. Belə bir qarışıq yazılar arasında Ərtoğrol Cavidin ictimaiyyətə tanış olmayan not əlyazmalarının olduğu da aşkar edilib. Arxiv materiallarının məlumat dəftərində isə bu haqda bilgi verilməyib. Qovluqda **beş xalq havasının not yazıları** yerləşdirilib: “Üç gündə bir, beş gündə bir”, “Yeri-yeri”, “Həyətləri soğanlıq” xalq mahnıları musiqisi və poetik mətni ilə birlikdə yazıya alınmışdır. Əlyazmanın üzərində xalq havalarının Cabbar Qaryağdı oğlunun ifasından yazıldığı qeyd olunub. İki havanın isə - “Şuşalı” və “Lulufər” – yalnız vokal melodiyası yazıda öz əksini tapıb. “Şuşalı” havasının İslam Abdullayevin (“Oxuyub İslam” sözləri yazılıb) ifasından yazıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, “Şuşalı” havası hal-hazırda “Neylərəm” adı altında tanınan məşhur xalq mahnısıdır və muğam dəstgahları tərkibində “Segah təsnifi” kimi də ifa olunur.

Əlyazmalara nəzər yetirdikdə, ilk baxışdan, müəllifin qarşısına qoyduğu məqsədə professional yanaşması və səriştəsi hiss olunur. Notasalma qaydalarına uyğun şəkildə, səliqə ilə nota alınmış musiqili-poetik mətn öz mütənasibliyi ilə diqqəti cəlb edir. Məşhur “Üç gündə bir, beş gündə bir” mahnısının yazısı üzərində dayansa, görərik ki, illərdən bəri insanları məftun edən əsrarəngiz və zəngin melodiya dürüst və tam şəkildə not yazısında öz əksini tapıb. Mahnını təşkil edən üç qabarıq mövzu yazıya alınaraq bütöv bir melo-poetik quruluşu tamamlayıb. Melodiyada özünü göstərən melizmlər uyğun gələn işarələrlə müəyyən edilib və yazıda qeyd olunub. Mahnının forma və quruluşunda da bir mütənasiblik və məntiqilik özünü göstərir. Mahnının refren tipli “Üç gündə bir, beş gündə bir” melo-misrasının təkrar xüsusiyyəti, havanın tempi, kuplet və nəqərat bölmələri də yazıda öz yerini alıb və düzgün şəkildə fiksasiya olunub. Beləliklə, Ərtoğrol Cavid bu mahnının not əlyazmasında xalq mahnısının əsas melodik, poetik, metr-ritmik, quruluş xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən mükəmməl bir yazı sərgiləyib. Yada

salsaq ki, bunlar əlyazmadır, tamamlanmış və çap olunmuş notasalmalar deyil, onların dəyəri birə-on qalxmış olacaqdır.

Arxivdə saxlanılan materiallar arasında 1a-96a sıralı 35 sayılı qovluq vardır ki, bu – bəstəkar N. Karnitskayanın fortepiano üçün işlədiyi və harmonizə etdiyi xalq mahnılarıdır. Qeyd edək ki, bu işləmələr Ü.Hacıbəylinin redaksiyası altında yazılmışdır. Bunlar Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti xətti ilə toplanılmış xalq mahnıları əsasında yazılmış işləmələrin əlyazmalarıdır. Qovluğun sonunda isə Ertoğrul Cavidin nota saldığı beş xalq mahnısının əlyazmaları yerləşdirilmişdir. Görünür ki, ETMK-nin materialları olaraq məhz Ertoğrulun bu əlyazmaları müəllifə təqdim edilmiş və o, bu yazılar əsasında işləmə və harmonizələr aparmışdır. Bunlar aşağıdakı xalq havalarıdır və tarix olaraq “10-XI-41 Bakı” göstərilmişdir:

1. Yaylıq.
2. Aman nənə.
3. Qara xal yar.
4. Sona xanım.
5. Dili-dili

Maraqlıdır ki, N.Karnitskayaya təqdim edilən doqquz nümunə arasından məhz Ertoğrulun əlyazmaları əsasında işlənən üç mahnı məqbul hesab edilmişdir. Bunu işləmələrin redaktoru Ü.Hacıbəyli öz əl yazısı (rus dilində) ilə sonda qeyd etmişdir. N.Karnitskayanın həmin işləmə və harmonizələri bu qovluqda yerləşdirilərək qorunub saxlanılır. Böyük bəstəkarın avtoqrafını köhnə əlyazmalarda – indi tarixə çevrilmiş yazılarda görmək isə olduqca təsirlidir:

“Bəstəkar N.Karnitskayanın üç Azərbaycan xalq mahnısı işləmələri

1. Dili-dili

2. Aman nənə

3. Sona xanım

məqbul hesab edilsin

imza: Hacıbəyov”

Yeri gəlmişkən, Ertoğrulun özü tərəfindən bəstələnmiş və “**Naxçıvan lövhələri**” başlığı altında iki fortepiano əsəri də vardır. Bunlar “**Zəngəzur dağlarında**” və “**Batabat yaylaqlarında**” adlı çox saf və məsum səslənməyə malik lirik pyeslərdir. Hər iki pyes “Ertoğrul Cavidin fortepiano əsərləri” toplusunda [3, s.18-24] artıq çapdan çıxmışdır.

AMEA Mİİ-nin 46-cı qovluğunda qorunan materiallar arasında sırf Naxçıvan aşığılarının ifasından nota salınan əlyazmalar yer alıb. Qeyd edək ki, Naxçıvan aşığı mühiti İrəvan, Dərələyəz, və Urmiya aşığı mühitləri ilə daim sənət əlaqəsində olmuş və “Azərbaycan aşığı sənətinin tarixi mənzərəsində müəyyən yer almışdır”. [5, s. 165] “Naxçıvanı”, “Naxçıvangülü”, Ordubadı”, “Köhnə Naxçıvanı”, “Ağır Şərili”, “Yüngül şərili” və b. kimi saz havaları, “Ordubadlı Kərim”, “Ziyad-Şövkət” dastanları, bir sıra aşığı rəvayətləri və şeirləri məhz Naxçıvanın mədəni mühitində yaranmış sənət nümunələridir.

Elmi mənbələrdə göstərilir ki, görkəmli folklorçu alim Hümət Əlizadə “Koroğlu”dastanının qollarından biri – “Koroğlunun Balıca səfəri”ni Ordubadlı aşiq Muxtarın ifasından yazıya almışdır. Tarixi faktlara görə, XVIII yüzillikdə Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış məşhur Aşiq Süleyman Qarabağda Abdalgülablı Aşiq Valehlə deyişmişdir. XIX yüzillikdə Aşiq Alı, Aşiq Ələsgər və Aşiq Hüseyn Şəmkirli Naxçıvana səfərlər etmiş, çoxsaylı el məclislərində iştirak etmişlər. [5, s.165-168] Belə səfərlərdən biri nəticəsində Aşiq Hüseyn Şəmkirinin Naxçıvanlı Reyhan xanım ilə deyişməsinə qələmə aldığı “Reyhan” dastanı meydana gəlmişdir. “Reyhan” dastanında ifa olunan aşiq havaları 1938-ci ildə musiqişünas M.S.İsmayılov tərəfindən yazıya alınmış və nota köçürülmüşdür, 2018-ci ildə isə rəqəmsallaşdırılaraq “Ön söz”lə birlikdə çap olunmuşdur. [1]

Arxivdən əldə olunan əlyazmalara qayıdaraq onu da qeyd etmək ki, bu yazılar üzərində notasalmaların müəllifinin adı və yazılma tarixi haqqında məlumat verilməyib. Arxiv dəftərçəsində də bu haqda heç bir qeyd yoxdur. Not yazılarının üzərində havaların adları, ifaçı aşığın adı və soyadı, eləcə də, “Naxçıvan” sözü yazılmışdır. Bunlar - **“Yurd yeri” – Allahverdi Əliyev, “Şərili” – Aşiq Nabat, “Müxəmməs” və “Voroşilov” – Kazım Abdullayev, “Şahsənəm” — Mənzər Məmmədova, “Nəbi” – Həsən Allahverdiyev** ifasından nota köçürülən beş aşiq havasıdır. Aşağıda həmin notasalmalardan biri nümunə olaraq verilmişdir. (bax musiqi nümunəsi)

Sonda onu qeyd etmək istərdik ki, indi xalqımız zəngin, təkrarolunmaz musiqi irsimiz – heyrətamiz xalq mahnılarımız, oynaq rəqslərimiz, instrumental el havalarımız, müdrik muğamlarımız, qədim və çoxçeşidli aşiq yaradıcılığımızla haqlı olaraq fəxr edir. Nəzərə alaq ki, bu sərvət Bülbülün və onun yaratdığı ETMK-nin fəaliyyəti sayəsində toplanmış, qorunmuş və bu günümüzdə gəlib çatmışdır. Əgər bu tarixi şəxsiyyətin uzaqgörən, fədakar fəaliyyəti olmasaydı, biz bu sərvəti bəlkə də, itirmək təhlükəsi ilə üzləşə və ya itirə bilərdik. Qeyd etmək ki, xalqımıza məxsus bir çox şifahi ənənəli bədii sənət nümunələri müəyyən səbəblər üzündən artıq yox olaraq tarixə qovuşmuşdur. Ancaq nə yaxşı ki, Azərbaycan xalqı kimi güclü, özünü millət yolunda fəda edən böyük və yaradıcı şəxsiyyətləri olan xalq vardır və özü-özünü yaşatmaq, inkişaf etmək, yaddaşlara hopdurmaq, yaratmaq gücünə, qüdrətinə malikdir.

Şəkil 1. Aşiq Nabat - "Şərili" havası

Qaynaqlar:

1. Aşiq Hüseyin Şəmki. Reyhan dastanı. 2018. 135s.
2. Azərbaycan etnomusiqişünaslığı üzrə oçerklər. Bakı, 2017, s. 245-277. Q.Qarayevin adları çəkilən not əlyazmaları elektron yazıya alınmış və ad çəkilən kitaba daxil edilmişdir.
3. Ərtoğrul Cavid. Musiqi əsərləri. Bakı-2019. S.18-24
4. İsmayılov M., Karaqçıeva L., Azərbaycan xalq musiqisi. Azərbaycan musiqisi. Bakı-1961
5. Məhərrəm Qasımlı. Folklor və ədəbiyyat araşdırmaları. Naxçıvan aşiq mühiti. Bakı-2017, s.165-168

Irada Kocharli

New unopened pages related to Nakhchivan by the activities of the scientific research music cabinet (based on music sheet manuscripts)

Key words: Bulbul, Scientific Research Music Cabinet, music sheet manuscript, G. Garayev, Ertogrol Javid, ashug melodies

The article deals the activities of the Scientific Research Music Cabinet directly related to Nakhchivan. Information is provided about four ashug melodies notated by composer G.Garayev from the performance by Ashug Fatulla, a representative of the Nakhchivan ashug environment, within the framework of the article. At the same time, the article deals with the folk songs and two piano works notated by Ertogrol Javid. The author provides information on the important historical stages of the Nakhchivan ashug environment and the discovery of five ashug melodies obtained from the archives of the ANAS IAA. It is noted that these ashug melodies are notated from the performances by Nakhchivan ashugs – Ashikh Nabat, Allahverdi Aliyev, Manzar Mammadova, etc. The music sheet manuscript of “Sharili” melody is shown as an example at the end of the article.

Ирада Кочарли

**Нераскрытые страницы деятельности НИКМуза, связанные с Нахичеваном
(на основе нотных рукописей)**

Ключевые слова: Бюлбюл, НИКМуз, нотные рукописи, К.Караева, Дж.Гаджиев, М.С.Исмайылов, Э.Джавид,

В архиве Института Архитектуры и Искусства Национальной Академии Наук Азербайджана имеются нотные рукописи К.Караева, Дж.Гаджиева, З.Багирова, М.С.Исмайылова, Э.Джавида, и др. Среди них есть неизвестные музыкальной общественности рукописи, связанные с культурной жизнью Нахичевани. В статье впервые представлены нотные записи с исполнения нахичеванских ашыгов. Это – нотные записи четырех напевов К.Караева, которые сделаны с исполнения Нахичеванского ашыга Фатулла, записи народных песен и двух фортепианных пьес Э.Джавида, шести ашыгских напевов с исполнения Ашыга Набата, Аллахверди Алиева, Манзар Маммадовой и др., сделанных неизвестным автором.